

स्त्री-यथार्थ से परिचय कराती समकालीन हिंदी कविता

अंजू शर्मा

असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी विभाग
हरिओम सरस्वती पी0 जी0 कॉलेज, धनौरी, जनपद-हरिद्वार

Received : 09/11/2022

1st BPR : 21/11/2022

2nd BPR : 27/11/2022

Accepted : 01/12/2022

Abstract

समकालीन कविता वर्तमान काल से अंकित कविता है, समय की छाप इसे पूर्व की कविता पर भी थी परंतु 'गुण और मात्रा' दोनों दृष्टियों से समकालीन कविता पर अपने समय का प्रभाव विशिष्ट और अधिकतम है। 'गुण और मात्रा' दोनों दोनों दृष्टियों से समकालीन कविता पर अपने पूर्ववर्ती कविता से भिन्न है। समकालीन हिन्दी कविता मानवीय सरोकारों से जुड़ी हुई कविता है जो स्त्रियों, दलितों, आदिवासियों, पीड़ितों को पूरी मानवीय गरिमा और संवेदनशीलता के साथ चिन्हित करती है। समकालीन हिन्दी कविता में स्त्री न तो रीतिकालीन कविवर विहारी की नायिका ही है और न ही छायावादी कवियों की एकान्त प्रणयिनी ही है बल्कि वह अपनी पूरी साधारणता, कमजोरियों और विशिष्टताओं के साथ विद्यमान है। लैंगिक विभेद और देह मुक्ति अवधारक इस विमर्श को एक नया आयाम देती है। पारिवेशिक विडम्बना और विद्रूपता के खिलाफ तत्कालीन क्रान्तिधर्मी रचनाकारों में एक तीखी प्रतिक्रिया उभरी है।

Key words: समकालीन हिंदी कविता एवं स्त्री।

समकालीन शब्द का शाब्दिक अर्थ है 'एक ही समय का'। विशम्बर नाथ उपाध्याय जी अपनी पुस्तक समकालीन कविता की भूमिका में समकालीन कविता को परिभाषित करते हुए लिखते हैं कि, "समकालीन कविता वर्तमान काल से अंकित कविता है, समय की छाप इसे पूर्व की कविता पर भी थी परंतु 'गुण और मात्रा' दोनों दृष्टियों से समकालीन कविता पर अपने समय का प्रभाव विशिष्ट और अधिकतम है। 'गुण और मात्रा' दोनों दोनों दृष्टियों से समकालीन कविता पर अपने पूर्ववर्ती कविता से भिन्न है। इसमें कालतिक्रमण नहीं कालांकन है। यद्यपि कालांकन पूर्ववर्ती कविता में भी है, यहाँ पृथक्करण का आधार मात्रा होगी। समकालीन कविता में अपने समय का अंकन अधिक मात्रा में हुआ है"।

समकालीन हिंदी कविता ने स्त्री की सर्वथा नवीन भूमिकाएं उल्लेखनीय है। इस दिशा में ने केवल नावादी लेखिकाओं अपितु चिंतकों, साहित्यकारों, संपादकों, बुद्धिजीवियों के भी सशक्त व सार्थक प्रयास परिलक्षित किए जा रहे हैं। अब कविता में स्त्री 'केवल श्रद्धा' ही नहीं है वह पितृसत्ता के दुर्ग द्वार पर दस्तक देती है। वह अपने अधिकारों के प्रति सजग है, और अपने शोषण के विरुद्ध आवाज उठाने का साहस रखती है। समकालीन हिन्दी कविता मानवीय सरोकारों से जुड़ी हुई कविता है जो स्त्रियों, दलितों, आदिवासियों, पीड़ितों को पूरी मानवीय गरिमा और संवेदनशीलता के साथ चिन्हित करती है। जहां एक ओर यह कविता स्त्री की समाज में स्थिति का यथार्थ चित्र प्रस्तुत करती है, वहीं दूसरी ओर उसके लिए नया विस्तार भी तलाशती है। समकालीन हिन्दी कविता में स्त्री न तो रीतिकालीन कविवर विहारी की नायिका ही है और न ही छायावादी कवियों की एकान्त प्रणयिनी ही है बल्कि वह अपनी पूरी साधारणता, कमजोरियों और विशिष्टताओं के साथ विद्यमान है। वह स्वाभिमानिनी मजदूरिन है या कृषक या कोई आम स्त्री।

“एक गुमसुम गुस्सा
उबल रहा धीरे-धीरे
जैसे उबलते है
मुट्टी भर चावल
शरणार्थी शिविर के बाहर
मिट्टी की हांडी में
लकड़ियों की आग पर
धीरे-धीरे लेकिन पकता है।”²

समकालीन हिंदी कवित्रियों ने इन दोहरे मानदंडों पर, भेदभाव पर एवं उन्हें दोगुने दर्जे का मानने वाली सोच पर सीधा-सीधा प्रहार किया है। साथ ही मानसिक, शारिरिक, लैंगिक शोषण से जुड़े प्रत्येक पक्ष को बेनकाब किया है। स्त्रियों के प्रति पितृसत्तात्मक समाज के अनामिका अपनी कविता 'स्त्रियों में' में लिखती है -

“पढ़ा गया हमको
जैसे पढ़ा जाता है कागज

बच्चों की फटी कॉपियों का
चनाजोर गरम के लिफाफे बनने के पहले
देखा गया हमको
जैसे मुफ्त हो उनींदे
देखी जाती है कलाई घड़ी
अलस्सुबह अलार्म बजने के बाद.....
भोगा गया हमको
बहुत दूर के रिश्तेदारों के
दुःख की तरह
एक दिन हमने कहा
हम भी इंसान हैं
हमें कायदे से पढ़ो
एक-एक अक्षर
जैसे पढ़ा होगा बी.ए. के बाद
नौकरी का पहला विज्ञापन।।
देखो तो ऐसे
जौ कि टिटुरते हुए देखी जाती है
बहुत दूर जलती हुई आग।”³

प्रस्तुत कविता में पितृसत्तात्मक समाज में अपेक्षित स्त्री का दर्द साफ देखा जा सकता है। पितृसत्तात्मक समाज ने कभी भी नारी जीवन को गंभीरता से नहीं लिया वह उसके लिए घर में इस्तेमाल होने वाली वस्तु मात्र है। आज की नारी यह भली भांति समझ चुकी है कि, जीवन में बिना आजादी के सब कुछ अधूरा है। अब सवाल यह उठता है कि, आखिर जिस स्वतंत्रता पर स्त्री का अधिकार है उसके लिए स्त्री को संघर्ष क्यों करना पड़ रहा है, जो स्वतंत्रता पुरुषों को सहज ही जन्म से प्राप्त है उसके लिए जीवन भर स्त्री संघर्ष क्यों कर रही है। बाहर घूमना, सिनेमा जाना, शिक्षा अथवा व्यवसाय का चयन आदि पुरुषों के लिए सहज व सरल है, परन्तु स्त्रियों को इन छोटी-छोटी बातों के लिए भी समाज में संघर्ष करना पड़ रहा है। किसी स्त्री की सफलता हमारे देश में किसी पुरुष की सफलता से कई गुना ज्यादा बड़ी मानी जानी चाहिए, क्योंकि उसे उन छोटी-छोटी बातों के लिए भी संघर्ष करना होता ही जो पुरुषों को सहज प्राप्त है। स्त्रियों की इसी बिड़बना की ओर ध्यान दिलाते हुए ममता कालिया जी लिखती हैं—

“इस बेवजह संघर्ष में
समझ नहीं आता
जो चीज सबको आसानी से मिल जाती है
मेरे लिए इतनी दुर्लभ क्यों है
या वे
कुछ ज्यादा
क्या मुझे हमेशा मोहलत की तरह मिलेगी जिंदगी
या
बख्शीश में
जाओ
उनसे कह दो
मैं न कैदी हूँ न भिखारी
मेरा हक है
एक समूची साबुत आजादी।”⁴

मंगलेश डबराल जी ने अपने कविता ‘एक स्त्री सिसकती है’ में नारी व्यथा का बड़ी बेबाकी से चित्रण किया है। उदहारण दृष्टव्य है—

“एक आदमी के पीछे
चुपचाप एक स्त्री चलती है।
उसके पैरों के निशान पर
आप पैर रखती हुई
रास्ते भर नहीं उठाती निगाह
किसी चहान के पीछे
सन्नाटे में एकाएक

एक स्त्री सिसकती है
अपनी युवावस्था में
अगले ही दिन आने वाले
बुढ़ापे से बेखबर।⁵

समकालीन कविता में पितृसत्तात्मक समाज में नारी यथार्थ व पितृसत्ता के प्रति नारी मन में विद्यमान गहरी निराशा एवं असन्तोष एवं अंतर्द्वंद्व देखा गया है। राजेश जोशी जी नारी मन की छटपटाहट को को दर्शाते हुए अपनी कविता 'एक दिन बोलेंगे पेड़' में लिखते हैं कि,

“हजारों मील दूर
एक चिड़िया
पिंजरे के खिलाफ हवा के लिए लड़ रही है।
एक काली चिड़िया।⁶

भारतीय समाज पितृसत्तात्मक समाज है जिसमें स्त्रियों के शोषण का सबसे बड़ा कारण है आर्थिक रूप से स्त्रियों का पुरुषों पर निर्भर होना। यहाँ पुरुष घर से बाहर जाकर धन कमाकर लाता है और स्त्री घर का काम करती है। यदि महिला श्रम के घंटे देखे जाये तो उसकी कोई निश्चित समय सीमा ही नहीं होती, और न ही उनके इस श्रम का ही कोई मोल है क्योंकि वह धन नहीं कमाती। यही कारण है कि वह पैसे के लिए पति, पिता अथवा पुत्र पर निर्भर है जिसके कारण वह उनकी हर बात मानने को बाध्य होती है। कई बार प्रताड़ित होने के बाद भी वह घर से बाहर नहीं जाती और पुरुष के सामने आत्म समर्पण कर देती है क्योंकि उसके पास अपना कोई घर या संपत्ति नहीं होती। इस संबंध में कुमुद शर्मा जी लिखती हैं कि, “पुरुष आर्थिक चाबुक से स्त्री पर शासन करता आया है, इसलिए स्त्री की आर्थिक आजादी को उसकी आजादी की लड़ाई का पहला चरण माना गया है।.... आधुनिक सामाजिक परिदृश्य में स्त्री केवल पारंपरिक घरेलू भूमिकाएँ निभाने वाली स्त्री ही नहीं है, बल्कि वह शिक्षित और नौकरी-पेशा बनकर एक आत्मचेतना-संपन्न स्त्री के रूप में परिभाषित हो रही है, जिसमें पुरुष की ही तरह विशिष्ट पहचान और आत्मविश्वास की ललक है।⁷ रंजना जयसवाल जी अपने अस्तित्व की तलाश में निकली नारी की मनोगाथा पर विचार रखते हुए अपनी कविता 'जब मैं स्त्री हूँ' में लिखती हैं कि,

“मैं औरत हूँ
नहीं है मेरे पास
दो चेहरे
दो मुँह
और दो तरह का जीवन
मैं जो हूँ - हूँ
जो नहीं हूँ नहीं हूँ
मुझे अफसोस नहीं
कि मैं सीता सावित्री के
साँचे में फिट नहीं बैठती
बस इतना काफी है
की मैं मनुष्य हूँ।⁸

समकालीन हिंदी कविता में हमें आशावादी दृष्टिकोण भी दिखलायी देता है। उसमें नारी यातनाओं के आगे घुटने न टेक उसके विरुद्ध दोगने उत्साह से आगे बढ़ती है और विपरीत परिस्थितियों में भी सामंजस्य व संतुलन बना कर चलती है। आधुनिक स्त्री एवं स्त्री विमर्श शोषण से जुड़े विविध मुद्दों को पहचान रहा है। वह स्त्री शोषण के प्रत्येक किले को ध्वस्त करना चाहती है। वह नए सपनों, नए पंखों के साथ उड़ान भरना चाहती है—

“आज मैंने खुलकर ली है साँस
...नहीं चाहिए अब मुझे
किसी के सहारे की वैसाखियाँ
मैं आश्वस्त हूँ कि
मैं उड़ सकती हूँ कि
छू सकती हूँ
आकाश की ऊचाइयों को
नहीं यह सपना नहीं है
यह तो यथार्थ है।⁹

प्रभा खेतान की स्त्री अधिक संवेदनशील है। वह मिट्टी का लोंदा नहीं कि उसे जिस आकार में चाहा उसी में ढाल दिया। वह अपने आत्म को पहचानती है। उसके पास आज उसके सभी सवालों के जवाब है और यही कारण है कि वह झुकने या रुकने वाली नहीं—

“न वरण करूंगी दैन्य
न वरण करूंगी पलायन
पहुंचना है मुझे भी
तुम्हारी ऊंचाइयों तक
चूमना है मुझे भी तुम्हारे धर्म का शिखर।”¹⁰

निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं कि, समकालीन कविता में अब नये प्रकार से और अनेक प्रकार के स्वर सुनाई देने लगे हैं। यह वर्तमान दौर में स्त्री विमर्श के लिहाज से पहले ही अधिक समावेशी और लोकतांत्रिक हुआ है। लैंगिक विभेद और देह मुक्ति अवधारक इस विमर्श को एक नया आयाम देती है। पारिवेशिक विडम्बना और विद्रूपता के खिलाफ तत्कालीन क्रान्तिधर्मी रचनाकारों में एक तीखी प्रतिक्रिया उभरी है। नारी विमर्श से समकालीन कविता भरी हुयी है विविध समकालीन कवियों यथा अरूण कमल, लीलाधर जगूड़ी, मंगलेश डबराल, चन्द्रकान्त देवताले व महिला लेखिकाओं ने अपनी कविताओं तें नारी गाथा उकेरा है।

संदर्भग्रंथ –

1. समकालीन कविता की भूमिका, संपादक डॉ. विशम्बर नाथ उपाध्याय मैकमिलन कंपनी ऑफ इंडिया, भूमिका से
2. खुरदुरी हथेलियां, अनामिका, राजकमल प्रकाशन प्रा0 लि0, नई दिल्ली, पृ0-42
3. वही पृ0-10
4. खांटी घरेलू औरत, ममता कालिया, वाणी प्रकाशन, नई दिल्ली, पृ0-28
5. अहा जिंदगी, साहित्य विशेषांक, 2013, पृ0-141
6. एक दिन बोलेंगे पेड़, राजेश जोशी, राजकमल प्रकाशन प्रा0 लि0, नई दिल्ली, पृ0-27
7. आधी दुनिया का सच, कुमुद वर्मा, सामयिक प्रकाशन, पृ0-60
8. जब मैं स्त्री हूँ, रंजना जयसवाल, नयी किताब प्रकाशन, नई दिल्ली, सं0-2009, पृ0-3
9. इंदिरा नुपुर, नहीं, नहीं मैं केवल नारी, पृ0-10
10. कृष्णधर्मा मैं, प्रभा खेतान, स्वर समवेत, कोलकाता, संस्करण 1986, पृ0-42

